

Evaluación del incremento de carga orgánica en periodos cortos en un biorreactor a escala piloto

O. García-Elías¹, A. Alvarado-Lassman^{1*}, E. S. Rosas-Mendoza², N. A. Vallejo-Cantú,¹O. Marín-Peña¹

¹ División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 No. 852, Emiliano Zapata, Orizaba, Ver., México.

² CONACYT- Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 No. 852 Col. E. Zapata, 94320, Orizaba, Veracruz, México.

*lassman@prodigy.net.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de las variaciones rápidas de concentración del sustrato de Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos (FORSU) de 11, 22 y 33 gDQO/L en la Digestión Anaerobia (DA) en un periodo de 20 días para cada concentración. Se utilizó un sistema de biorreactores compuesto por un Reactor Hidrolítico (RH) y un Reactor Metanogénico (RM) de 1200 L y 2700 L respectivamente, operado en modo semicontinuo. Como parte de los resultados se obtuvieron remociones promedio de 82 % DQOt, 78 % DQOs, 79 % ST, 92 % SV y producciones de biogás de 28.72 L/h. Se demostró que es posible operar a tales concentraciones alcanzando altas remociones de materia orgánica observando ligeras perturbaciones de las colonias microbianas a escala piloto.

Palabras clave: Digestión anaerobia, Residuos de frutas y verduras, Hidrólisis.

Abstract

The objective of this work was to evaluate the quick concentration variations of the Organic Fraction of Municipal Solid Waste (OFMSW) (11, 22 and 33 g COD/L) as substrate in Anaerobic Digestion (AD), in a period of 20 days per concentration. A system composed of a Hydrolytic Reactor (HR) and a Methanogenic Reactor (MR), with volumes of 1200 L and 2700 L respectively, were operated in a semi-continuous mode. As part of the result, maximum removals of 82% total COD, 78% SCOD, 79% TS, 92% VS and biogas productions of 28.72 L/h were obtained. It was demonstrated that it's possible to operate at such concentrations reaching high removals of organic matter, observing slight perturbations of the microbial colonies on a pilot scale.

Key words: Anaerobic digestion, Fruit and Vegetable Waste, Hydrolysis

Introducción

A nivel global, se generan 3400 millones de toneladas de residuos orgánicos al año [1], En su mayoría, los desechos sólidos generados en gran parte en los mercados municipales, incluida la FORSU, se eliminan en vertederos, los cuales causan problemas socio-ambientales. [2]. Por lo que el manejo de residuos es uno de los desafíos más grandes para áreas urbanas y constituye uno de los cinco problemas prioritarios para las autoridades locales [3]. Menos del 20% de los desechos de frutas y verduras se tratan adecuadamente mediante DA, compostaje o vertederos. Con su alta humedad y fácil degradación biológica, los residuos orgánicos han sido ampliamente considerados como un sustrato disponible para la degradación en reactores metanogénicos [4]. Normalmente, los productos alimenticios se eliminan en perfecto estado debido a su deterioro superficial, el alto costo del almacenamiento en refrigeración o por no cumplir con las expectativas del cliente. Aproximadamente el 84% del total de residuos sólidos producidos en los mercados municipales son residuos orgánicos, y más del 50% de ellos proviene de la fracción orgánica [5].

La FORSU se caracteriza por su alta biodegradabilidad, representa la fuente principal de los impactos y riesgos ambientales adversos en los vertederos tradicionales (olores, incendios, Ácidos Grasos Volátiles (AGV's), contaminación de aguas subterráneas por lixiviados, cambios climáticos globales, etc.) [6]. Incluye aproximadamente 75 % azúcares y hemicelulosa, 9 % celulosa y 5 % lignina [7].

La DA es un proceso biológico complejo y degradativo en el cual parte de los materiales orgánicos de un sustrato (residuos animales y vegetales) son convertidos en biogás, mezcla de dióxido de carbono y metano con trazas de otros elementos, por un consorcio de bacterias [8]. Utilizando el proceso de DA es posible convertir gran cantidad de residuos, residuos vegetales, estiércoles, efluentes de la industria alimentaria y fermentativa, de la industria papelera y de algunas industrias químicas, en subproductos útiles [9]. La mayoría de los procesos de DA dependen del sustrato empleado [10]. La principal ventaja del proceso de DA es la producción de biogás, que se puede aprovechar para la producción eléctrica. Los biosólidos estabilizados se pueden utilizar como acondicionador del suelo [3,11].

La alta biodegradabilidad del FORSU promueve la rápida producción de AGV resultando en una rápida disminución del pH, que a su vez podría inhibir la actividad metanogénica. El tipo de sustrato, la concentración y el pretratamiento para la obtención de la fracción líquida de los residuos sólidos orgánicos son factores que pueden beneficiar o perjudicar el proceso de DA [12]. Mediante la alimentación de material de difícil biodegradabilidad, como es la celulosa como sustrato principal, la tasa de hidrólisis limita la tasa de digestión general y, mediante el uso de material orgánico hidrolizado soluble (como lo son los AGV), la fase metanogénica se vuelve la etapa limitante [13]. Para optimizar el proceso de DA, se han sugerido dividir espacialmente la etapa acidogénica de la etapa metanogénica mediante el uso de dos reactores para proporcionar condiciones ambientales óptimas para cada grupo de microorganismos [8]. En la primera fase tiene lugar la formación de AGV, mientras que, en la segunda fase, los microorganismos metanogénicos convierten los ácidos grasos volátiles en metano y dióxido de carbono [14]. Los sistemas de dos fases aparecen como tecnologías más eficientes para la DA de la FORSU. Su mayor ventaja radica en la compensación de la concentración que tiene lugar en la primera etapa, lo que permite una tasa de alimentación más constante de la segunda etapa metanogénica [4].

Las comunidades metanogénicas son muy sensibles a las concentraciones de AGV en el medio líquido, de modo que cuantos más sustratos sean solubles, fácilmente fermentables y ricos en AGV, menor tiende a ser su conversión en digestores [15,16]. La DA de dos etapas se incorpora como una posible solución para mejorar la eficiencia general del proceso, en términos de rendimientos de biodegradación y productividad energética general [11,17]. Al separar diferentes microorganismos en cada digestor anaeróbico, la DA de dos etapas amplía la posibilidad de procesamiento de diferentes especies de biomasa, mejora la conversión del sustrato, mejora la remoción de la demanda química de oxígeno (DQO) y mejorar el porcentaje de recuperación de energía. El proceso de acidificación controlada en el primer digestor ayuda a mantener una composición constante de la alimentación del próximo reactor [12,18].

El objetivo de esta investigación fue evaluar las variaciones rápidas de concentraciones del sustrato de FORSU en la DA en dos etapas, realizando la alimentación con la FORSU, a través de un pretratamiento físico y utilizando únicamente la fracción líquida. Los incrementos de concentración del efluente de alimentación fueron cada 20 días utilizándose valores de 11, 22 y 33 gDQO/L en la alimentación.

Metodología

Sustrato.

El sustrato este compuesto por la fracción líquida de la FORSU, principalmente frutas y verduras de temporada, la cual no se puede vender, por estar maltratada o en alguna etapa de descomposición por lo que recolecta para su aprovechamiento como sustrato a los biorreactores. La recolección del sustrato se realizó en un mercado municipal de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Se recolecto aproximadamente 1 ton de FORSU a la semana. La fracción líquida se obtuvo a partir de un

pretratamiento físico, el cual consiste en una reducción de tamaño, para su posterior trituración y centrifugación obteniendo finalmente la fracción líquida de la FORSU, la fracción sólida de la FORSU se destinó para líneas de investigación alterna como mejorador de suelos agotados o generación de carbón, dándole así un valor agregado al subproducto. La fracción líquida, por sus características de origen, tienen concentraciones diferentes, por lo que se estandarizó a 5 gDQO/L. La concentración del sustrato calculada a partir de la DQO en el biorreactor, se elevó de su valor inicial a 11 gDQO/L posteriormente 22 gDQO/L y finalmente 33 gDQO/L en periodos de 20 días respectivamente para cada cambio de concentración de alimentación del sistema RH-RM.

Inóculo.

El inóculo utilizado, es una mezcla de colonias microbianas especiales para cada biorreactor, utilizando bacterias metanogénicas para el RM y bacterias hidrolíticas para el RH, las cuales fueron acondicionadas previamente con la fracción líquida de la FORSM.

Sistema de biorreactores.

El sistema de biorreactores anaerobio, ubicado en la planta piloto de aprovechamiento de los (RSOM) del Instituto Tecnológico de Orizaba, en Orizaba Veracruz. El sistema de biorreactores empleados es un conjunto de RH de 1200 L de volumen total y RM de 2700 L de volumen total. El biorreactor fue operado alimentándolo con 200 L de la FORSM pretratados. Se estableció el pH en rangos de 4.5 a 5.5 para el RH y 6.5 a 7.5 para el RM, para promover la actividad bacteriana. Se alimentó en modo semicontinuo, El Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) de los biorreactores se estabilizó a 1 día cada uno. Para operar el sistema de biorreactores, estos cuentan con equipos adicionales, tales como compresores de aire, bombas hidráulicas, bolsas de biogás, así como material y equipo para poder mantener las condiciones idóneas y la estabilidad del biorreactor.

Determinaciones analíticas.

La caracterización del sustrato se llevó a cabo para identificar los parámetros fisicoquímicos mediante el método colorimétrico 5220 D Standard Methods como la Demanda Química de Oxígeno Total (DOQt) y Demanda Química de Oxígeno Soluble (DQOs), método Gravimétrico 2540 G Standard Methods para Sólidos Totales (ST) y Sólidos Volátiles (SV). Así como la medición del pH mediante el método potenciométrico 4500-H+B de Standard Methods, con la finalidad de conocer el comportamiento del biorreactor [19].

Resultados y discusión

Caracterización del sustrato

Se realizó la caracterización del agua residual contenida en el interior del biorreactor Tabla 1. La operación del biorreactor se continuó como se trabajó manteniendo una Cva de 2 gDQO/Ld para continuar con la adaptación de los microorganismos. La cantidad de ST y SV también es baja ya que la mayor parte de los sólidos son retenidos y degradados en el RH. Estos datos obtenidos corresponden a la tendencia generada [20] y muestran el comportamiento adecuado del reactor con remociones y Cva estables y reales, el dato de pH se corrigió posteriormente con forme transcurrió el tiempo. Pues la constante generación AGVs acidifica el sistema, por lo que se debe corregir con hidróxido de sodio granular.

Tabla 1.- Caracterización del sustrato en etapa inicial

Parámetro	Unidad	Valor
DQO _T	g/L	11.54
DQO _S	g/L	9.40
ST	g/L	3.84
SV	g/L	2.06
pH	-	8.66
Cva	$\frac{\text{gDQO}}{\text{L} \cdot \text{d}}$	2

Operación del sistema de biorreactores

Se aumentó la concentración promedio de DQOt con valores de 22 g/L, y DQOt en la salida del reactor de 9.05 g/L, generando remociones promedio de 63 %, así mismo la DQOs fue de 19.62 g/L y en la salida de 7.27 g/L con remociones promedio de 60 % como se puede observar en la Figura 1, lo que generó una mejor estabilización en el sistema de biorreactores.

Figura 1. Comportamiento de la DQOt y DQOs en el RLFI.

El comportamiento mostrado en la Figura 1 corresponde a la etapa del RM, donde se puede ver claramente una estabilización por parte de los microorganismos durante los primeros 5 días que es la etapa de arranque, se muestra un comportamiento de incremento de las concentraciones en el día 20 y 40 sin irregularidades por la adaptación microbiana. La línea negra corresponde a datos bibliográficos y se muestra un mayor porcentaje de remoción en gDQO/L que los reportados [17].

La implementación de sellos mecánicos nuevos y mantenimiento programado a bombas de alimentación y recirculación muestra también mejores comportamientos de remoción de DQOt y DQOs, pues el uso continuo de los antiguos sellos y el desgaste propio de las propiedades físicas del efluente como su acidez por la generación continua de AGVs, provoca fugas y taponamientos en los sistemas hidráulicos, los cuales desencadenan problemas en bombas y en el sistema general. El aumento en la concentración se refleja principalmente en la Cva la cual aumento a 4.29 gDQO/L*d promedio, esto se refiere al acondicionamiento del reactor con una mayor concentración manteniendo flujos de 100 L por día de operación como se observa en la Figura 1, el siguiente aumento de concentración se refiere al subir a 200 L por día de operación el flujo de alimentación.

Los datos reportados en la Figura 2 muestran el comportamiento de los ST y SV en el sistema RH-RM, mostrando que al inicio de cada etapa el sistema bacteriano sufre por el incremento en la concentración, esta se regula al en los primeros 3 días de la alimentación en semicontinuo y continuo con normalidad generando remociones promedio de 79 % de ST y 92 % de SV respetivamente. Como se puede observar en la Figura 3 existe una relación que describe el comportamiento de los ST y SV.

Figura 2. Remoción del sistema RH-RM en ST y SV

En la Figura 3 se muestra la generación de biogás del sistema RH-RM, teniendo 28.7 L de biogás/h en el RH generando así 228.7 L de biogás en el tiempo de operación diario de los reactores durante el tratamiento y 115 L de biogás/h en promedio, correspondientes a la emisión del sistema RM con un total de 900 L de biogás en la operación del sistema.

Figura 3. Generación de biogás por del RH y RH-RM

Conclusiones

El aumento gradual de la concentración ayuda a minimizar los periodos de inestabilidad de los microorganismos que realizan la DA, se observa el éxito del método obteniendo remociones altas, superando las reportadas en bibliografía las cuales fueron remociones promedio de 82 % DQOt y 78% DQOs, así como remociones promedio de 79 % ST y 92 % SV, con una producción promedio de biogás de 900 L en el sistema. Los tres incrementos propuestos en esta investigación, si se programan gradualmente, permiten al sistema remover la mayor concentración de materia orgánica, generando sistemas estables con las diferentes cargas propuestas anteriormente, se observó ligeras variaciones después del cambio de concentración, las cuales suponen una perturbación en el equilibrio bacteriológico en el sistema, viéndose afectado solamente los primeros 3 días y reanudando la estabilidad, notando la estabilidad promedio de alta remoción de materia orgánica.

Referencias

- [1] S. Kaza, What a waste 2.0, 1st ed. Washington: The World Bank Group, 2018, pp. 17-32.
- [2] B. Velmurugan and R. Ramanujam, "Co-Digestion of Tannery Solid Wastes with Primary Sewage Sludge and Vegetable Wastes for Biogas Production", The Journal of Solid Waste Technology and Management, vol. 38, no. 1, pp. 11-18, 2012. Available: 10.5276/jswtm.2012.11.
- [3] H. Bouallagui et al., "Two-phases anaerobic digestion of fruit and vegetable wastes: bioreactors performance", Biochemical Engineering Journal, vol. 21, no. 2, pp. 193-197, 2004. Available: 10.1016/j.bej.2004.05.001.
- [4] R. Landine, G. Brown, A. Cocci and T. Viraraghavan, "Anaerobic treatment of high strength, high solids potato waste", Agricultural Wastes, vol. 7, no. 2, pp. 111-123, 1983. Available: 10.1016/0141-4607(83)90007-0.
- [5] E. Silva-Rodriguez, "Reducción de masa de residuos sólidos orgánicos por biosecado en invernadero.", Master Degree thesis, UPIBI-IPN, México, 2007.

- [6] L. Alibardi and R. Cossu, "Composition variability of the organic fraction of municipal solid waste and effects on hydrogen and methane production potentials", *Waste Management*, vol. 36, pp. 147-155, 2015. Available: 10.1016/j.wasman.2014.11.019 [Accessed 12 September 2020].
- [7] N. Azbar and R. Speece, "Two-Phase, Two-Stage, and Single-Stage Anaerobic Process Comparison", *Journal of Environmental Engineering*, vol. 127, no. 3, pp. 240-248, 2001. Available: 10.1061/(asce)0733-9372(2001)127:3(240).
- [8] F. Pohland and S. Ghosh, "Developments in Anaerobic Stabilization of Organic Wastes - The Two-Phase Concept", *Environmental Letters*, vol. 1, no. 4, pp. 255-266, 1971. Available: 10.1080/00139307109434990.
- [9] Gómez Díaz, L. and Hernández, M., 2017. Generación Y Caracterización Del Poder Calorífico Del Biogás A Partir De Biomasa Agrícola. Master Degree thesis. Universidad Pontificia Bolivariana Montería.
- [10] Cantar, N. and Zulaica, L., 2017. Evaluación preliminar de la sostenibilidad ambiental y urbana en la ciudad de Olavarría. *Investigación + Acción*, 20(19), pp.157-174.
- [11] Blonskaja, V., Menert, A. and Vilu, R., 2003. Use of two-stage anaerobic treatment for distillery waste. *Advances in Environmental Research*, 7(3), pp.671-678.
- [12] Mata-Alvarez, J., Cecchi, F., Labrés, P. and Pavan, P., 1992. Anaerobic digestion of the Barcelona central food market organic wastes. Plant design and feasibility study. *Bioresource Technology*, 42(1), pp.33-42.
- [13] Noike, T., Endo, G., Chang, J., Yaguchi, J. and Matsumoto, J., 1985. Characteristics of carbohydrate degradation and the rate-limiting step in anaerobic digestion. *Biotechnology and Bioengineering*, 27(10), pp.1482-1489.
- [14] UENO, Y., TATARA, M., FUKUI, H., MAKIUCHI, T., GOTO, M. and SODE, K., 2007. Production of hydrogen and methane from organic solid wastes by phase-separation of anaerobic process. *Bioresource Technology*, 98(9), pp.1861-1865.
- [15] Ueno, Y., Fukui, H. and Goto, M., 2007. Operation of a Two-Stage Fermentation Process Producing Hydrogen and Methane from Organic Waste. *Environmental Science & Technology*, 41(4), pp.1413-1419.
- [16] Schievano, A., D'Imporzano, G., Malagutti, L., Fragali, E., Ruboni, G. and Adani, F., 2010. Evaluating inhibition conditions in high-solids anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid waste. *Bioresource Technology*, 101(14), pp.5728-5732.
- [17] Liu, D., Liu, D., Zeng, R. and Angelidaki, I., 2006. Hydrogen and methane production from household solid waste in the two-stage fermentation process. *Water Research*, 40(11), pp.2230-2236.
- [18] Liu, X., Gao, X., Wang, W., Zheng, L., Zhou, Y. and Sun, Y., 2012. Pilot-scale anaerobic co-digestion of municipal biomass waste: Focusing on biogas production and GHG reduction. *Renewable Energy*, 44, pp.463-468.
- [19] A. Eaton and M. Franson, *Standard methods for the examination of water & wastewater*, 23rd ed. Washington, DC: American Public Health Association, 2017.
- [20] Apanco-Rosas, V., Alvarado-Lassman, A. and Vallejo-Cantú, N., 2017. Comparación del desempeño de un reactor anaerobio piloto en configuración en paralelo, con 2 diferentes sustratos. *Memorias de Journal CIM (Coloquio de Investigación Multidisciplinaria)*, 5(2), pp.1197-1202.